

بررسی پایداری سطح تعادل جمعیت بید کلم (*Plutella xylostella* (Lep.: Plutellidae)) با استفاده از روش آشفتگی

جواد کریم‌زاده اصفهانی^{۱*}، زهرا کاظم‌زاده^۲ و حمید قاجاریه نجاری‌باشی^۳

۱- دانشیار اکولوژی جمعیت، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (نات)، اصفهان، ایران، ۲- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی و استادیار حشره‌شناسی، گروه حشره‌شناسی و بیماری‌های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
*مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: jkarimzadeh@iripp.ir

Studies on the stability of population equilibrium of the diamondback moth (*Plutella xylostella* (Lep.: Plutellidae)) using perturbation method

J. Karimzadeh^{1*}, Z. Kazemzadeh² and H. Ghajariyeh Najaribashi³

1. Associate Professor in Population Ecology, Department of Plant Protection, Isfahan Research and Education Center for Agriculture and Natural Resources, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Isfahan, Iran; 2. MSc in Agricultural Entomology and Assistant Professor in Entomology, Department of Entomology and Plant Pathology, College of Agriculture (Abureihan campus), University of Tehran, Pakdasht, Iran.
*Corresponding author, E-mail: jkarimzadeh@iripp.ir

چکیده

امروزه درک عمیق بیولوژی جمعیت برای به‌کارگیری شیوه‌های اکولوژیک مدیریت آفات ضروری می‌باشد. در پژوهش حاضر، رفتار جمعیت بید کلم پس از بروز یک آشفتگی مورد بررسی قرار گرفت. بدین‌منظور، یک آزمایش طولانی مدت با سه تیمار (بدون آشفتگی، آشفتگی با کاهش جمعیت و آشفتگی با افزایش جمعیت) انجام شد. به‌طوری‌که آزمایش در هر تیمار با ۱۰ جفت حشره کامل در قفس‌های تهویه‌دار شروع و تا ۱۰ نسل کامل در شرایط محیطی ثابت استاندارد ادامه یافت. پس از طی پنج نسل، آشفتگی اعمال و هر تیمار ۱۰ بار تکرار شد. در طول آزمایش غذای حشرات کامل و لاروها توسط محلول عسل (۲۰٪) و بوته‌های کلم چینی تأمین و شمارش حشرات کامل به‌صورت هفتگی انجام شد. نتایج نشان داد که جمعیت‌های بید کلم در صورت عدم آشفتگی در سطوح تعادل به‌صورت پایدار دوام خواهند داشت. درحالی‌که، آشفتگی با کاهش جمعیت در اکثر موارد باعث جابه‌جایی سطح تعادل جمعیت به تراکم پایین‌تری شد که می‌توان امیدوار بود با ایجاد یک یا چند بار آشفتگی، با استفاده از راهبردهای پایداری چون رهاسازی دشمنان طبیعی یا پاشش حشره‌کش‌های میکروبی، سطح تعادل جمعیت را به زیر آستانه زیان اقتصادی پایین آورد. آشفتگی با افزایش جمعیت، در نیمی از موارد باعث ناپایداری جمعیت با شیب منفی شد که می‌تواند باعث انقراض جمعیت شود و می‌توان از آن در مدیریت پایدار این آفت بهره جست. علل و پیامدهای یافته‌های به‌دست آمده در ارتباط با پارامترهای زیستی بید کلم، ایجاد رقابت بر سر منابع و اثرهای اکولوژیک آن بر رفتار جمعیت بحث شده است.

واژگان کلیدی: راهبردهای اکولوژیک، مدیریت آفات، طولانی مدت، جابه‌جایی تعادل، ناپایداری

Abstract

Nowadays, a basic understanding of population biology is necessary to establish ecological strategies of pest management. In the present study, the population behavior of the diamondback moth after a perturbation was examined. For this purpose, a long-term experiment with three treatments (control, a perturbation using density reduction and a perturbation using density increase) was performed. The experiment was started with 10 pairs of adult moths in ventilated cages under the standard constant environment. The experiment was continued for 10 generations. After five generations, the perturbation was applied and each treatment was replicated 10 times. Adults and larvae were fed with honey solution (20%) and Chinese cabbage, respectively. The population trend and stability were monitored by weekly census counts of live adults, and the data used as a measure of abundance for the population dynamics. The results showed that the populations of the diamondback moth persisted at equilibrium levels when there was no perturbation. On the contrary, when the populations were perturbed using density reduction, the population equilibrium was shifted to a lower level; in this situation perturbations using sustainable strategies, such as the release of natural enemies or the application of microbial insecticides, may set the equilibrium beneath economic injury threshold. While, a perturbation using density increase can cause instability of population equilibrium toward a decreasing trend that may drive the population to extinction. The causes and effects of the findings in relation with the moth life history, resource competition and its ecological consequences on the population behavior were discussed.

Key words: ecological strategies, pest management, long term, equilibrium shift, instability

به‌خصوص کنترل شیمیایی، منجر به نیاز روز افزون سیستم‌های مدیریت پایدار آفات گردیده است. در این رابطه، نگرانی‌های قابل ملاحظه‌ای در رابطه با

مقدمه

در دهه‌های اخیر مشکلات به‌وجود آمده در اثر تمرکز روی راهبردهای تک‌روشی کنترل آفات،

Cappuccino & Price, 1995). بنابراین، امروزه پرسش اصلی در مورد وجود تنظیم جمعیت نیست بلکه در مورد چگونگی و شکل تنظیم جمعیت است (Cappuccino & Price, 1995).

یکی از پرسش‌های اساسی در اکولوژی جمعیت این است که رقابت‌های درون گونه‌ای و بین گونه‌ای چقدر در تعیین تندرستی (fitness) افراد جمعیت اهمیت دارند (Stoll & Prati, 2001; Eccard & Ylonen, 2003). زمانی که منابع (غذا و فضا) محدود باشد رقابت درون گونه‌ای واقع می‌شود و منجر به کاهش سهم افراد برای نسل بعد می‌شود (Begon *et al.*, 1996). در گیاه‌خواران، رقابت بر سر غذا به‌طور مستقیم روی زنده‌مانی، زادآوری یا هر دو اثر می‌گذارد (Ferreberg & Denno, 2003). مهم‌ترین ویژگی رقابت درون گونه‌ای وابستگی به انبوهی است به این معنی که هر چه تعداد رقابت‌کنندگان بیشتر باشد اثرات رقابت روی افراد شدیدتر خواهد بود (Umbanhowar & Hastings, 2002). اثرات وابسته به انبوهی رقابت درون گونه‌ای از اهمیت ویژه‌ای در پویایی جمعیت‌های طبیعی برخوردار است. شکل‌های نهایی رقابت شامل تقلا (scramble) و جدال (contest) هستند. در تقلا، تمام افراد سهم برابر از منابع ولی کمتر از نیازشان دریافت می‌کنند که منجر به مرگ کل جمعیت می‌شود. درحالی‌که، در جدال بعضی از افراد سهم کافی از منابع دریافت کرده و زنده می‌مانند ولی بقیه افراد هیچ سهمی از منابع دریافت نکرده و می‌میرند. براساس زادآوری، در تقلا هیچ نتاجی تولید نخواهد شد، درحالی‌که جدال منجر به تولید حداکثر تعداد نتاج در بعضی افراد و بی‌نتاجی برای بقیه افراد جمعیت خواهد شد (Begon *et al.*, 2005). پر واضح است که رقابت درون گونه‌ای و وابستگی به انبوهی به‌شدت با هم مرتبط هستند، به‌طوری‌که اثرهای رقابت درون گونه‌ای چه بر روی زنده‌مانی، زادآوری یا تلفیقی از هر دو همیشه وابسته به

کاربرد متوالی حشره‌کش‌های شیمیایی وجود دارد که از جمله می‌توان به مقاومت آفات به حشره‌کش‌ها، طغیان مجدد آفات، بیماری‌های حاد و مزمن برای انسان، آلودگی محیط و تولید غیراقتصادی محصولات کشاورزی اشاره داشت. امروزه درک عمیق بیولوژی جمعیت برای به‌کارگیری شیوه‌های اکولوژیک مدیریت آفات (Karimzadeh & Farazmand, 2011)، که تلفیقی است از روش‌های پایداری هم‌چون استفاده از گیاهان مقاوم و مهار زیستی، ضروری می‌باشد (Thomas, 1999). به‌علاوه، برای داشتن راهبردهای سودمند و پایدار مدیریت آفات، ضرورت دارد که موانع و توازن طبیعی را درک کرده و هماهنگ با طبیعت حرکت کنیم (Lewis *et al.*, 1997; Smeding & de Snoo, 2003).

اگرچه اکولوژی جمعیت نوین در نیم قرن گذشته شکل گرفته، ولی دینامیسم جمعیت یک دانش قدیمی است که همواره یکی از رشته‌های اصلی اکولوژی بوده است (Cappuccino & Price, 1995). در اوایل قرن بیستم، متخصصان دینامیسم جمعیت به‌دنبال این بودند که آیا کنترل جمعیت‌ها توسط عوامل زنده یا تحت تأثیر عوامل اقلیمی صورت می‌گیرد (Uvarov, 1931; Nicholson, 1933). در نیمه دوم قرن بیستم، بحث اصلی بین صاحب‌نظران اکولوژی جمعیت، تنظیم (regulation) وابسته به انبوهی، شدت و فراوانی آن در طبیعت و ضرورت آن برای جمعیت‌های پایا (persistent) بوده است (Andrewartha & Birch, 1954; Milne, 1958; Dempster, 1983; Cappuccino & Price, 1995; Strong, 1986). یک جمعیت تنظیم‌شده در معنای وسیع دارای نوسانات کران‌دار (bounded) یا توزیع احتمال ایستا (stationary) است که حتی شامل حالت دوره‌ای (cycle) و آشوب (chaos) نیز می‌گردد (Murdoch & Walde, 1989).

بید کلم، *Plutella xylostella* (L.) مهم‌ترین آفت چلیپائیان در سرتاسر دنیا و مهم‌ترین آفت مزارع کلم پیچ و کلم گل در ایران می‌باشد و به چلیپائیان دیگر نظیر شلغم، تربچه، ترب و کلزا نیز خسارت می‌زند (Afiunizadeh et al., 2011; Furlong et al., 2013). در سال‌های اخیر بید کلم در ایران حالت طغیانی پیدا کرده است، به طوری که استفاده از انواع حشره‌کش‌های متداول حتی تا ده برابر دوزهای توصیه‌شده قادر به کنترل این آفت نیستند (Afiunizadeh and Karimzadeh, 2015). مقاومت این حشره به حشره‌کش‌های شیمیایی و به‌علاوه باقیمانده بالای سموم مصرفی در محصولات نظیر کلم-پیچ و کلم گل که بیشتر به صورت تازه مصرف می‌شوند نیز نیاز به استفاده از روش‌های اکولوژیک و پایدار جهت کنترل این آفت را دوچندان ساخته است (Afiunizadeh and Karimzadeh, 2015; Jafary et al., 2016). هدف از پژوهش حاضر، بررسی رفتار جمعیت بید کلم پس از بروز یک آشفتگی می‌باشد. در واقع، پرسش پژوهش این است که آیا جمعیت می‌تواند پس از ایجاد یک آشفتگی، به سطح تعادل خود بازگردد یا خیر؟ نتایج این پژوهش می‌تواند راهبردهای مدیریت پایدار این آفت را بهبود بخشد.

مواد و روش‌ها

پرورش گیاه و حشره

به منظور پرورش بید کلم برای انجام آزمایش‌ها، از کلم چینی، *Brassica pekinensis* Rupr. رقم Hero استفاده شد. برای این کار، بذر گیاه درون گلدان‌های پلاستیکی کوچک، حاوی خاک استریل مخلوط با کود دامی پوسیده، کشت شد. گیاهان در شرایط گلخانه (حرارت 25 ± 5 درجه سلسیوس و دوره‌ی نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی) بدون کاربرد هیچ نوع

انبوهی است (Huffaker, et al., 1998). اثرهای وابسته به انبوهی سبب تمایل جمعیت برای تنظیم شدن می‌شود. تنظیم جمعیت اشاره به بازگشت یک جمعیت به سطح تعادل در نتیجه‌ی فرآیندهای وابسته به انبوهی دارد. این امر دلالت بر این دارد که اندازه جمعیت در معرض بازخورد منفی قرار دارد (Dempster & McClean, 1999). اگرچه، در صورتی که اثرهای وابسته به انبوهی ضعیف باشد یا پس از تأخیر زمانی رخ دهد نمی‌تواند اندازه جمعیت را در سطح تعادل تنظیم کند (Begon et al., 1996). جمعیت‌های در حال تعادل رفتارهای متفاوت از خود بروز می‌دهند که به صورت زیر گروه‌بندی می‌شوند: (الف) پایدار (stable) - دو نوع پایداری وجود دارد: (۱) پایدار مجانبی (asymptotically stable) - در این حالت پس از یک آشفتگی، جمعیت به طور هموار کاهش یا افزایش می‌یابد تا به سطح تعادل برسد (مسیر صاف تا سطح تعادل (smooth approach to equilibrium)) یا جمعیت در دو طرف سطح تعادل با دامنه (amplitude) کاهنده نوسان می‌کند (یا نوسان‌های میرا (damped oscillations)); (۲) دور کران‌دار پایدار (stable limit cycle) - در این حالت، آشفتگی سبب نوسان نامحدود جمعیت در دو طرف سطح تعادل با دوره‌های دارای دامنه مشخص می‌شود؛ (ب) ناپایدار (unstable) - ناپایداری (instability) با نوسان‌های پیوسته و دارای دامنه‌های فزاینده نامحدود (نوسان‌های واگرا (diverging oscillations)) یا با افزایش یا کاهش هموار تراکم دورشونده از سطح تعادل (رشد نمایی (exponential growth)) یا نزول نمایی (exponential decline) مشخص می‌گردد؛ و (ج) پایداری بی‌اثر (neutral stability) - حالتی است بین پایداری و ناپایداری، که در آن یک آشفتگی از سطح تعادل، جمعیت را به سطح تعادل جدیدی سوق می‌دهد یا باعث می‌شود که جمعیت در اطراف سطح تعادل نوسان کند، درحالی‌که دامنه نوسان‌ها حساس به اندازه آشفتگی اولیه است (Gillman & Hails, 1997).

آفت‌کش پرورش داده شدند و به‌منظور تغذیه‌ی حشره، از گیاه چهار تا شش هفته‌ای استفاده شد. نمونه‌های بید کلم طی ماه‌های آبان و آذر ۱۳۹۰ از مزارع کلم استان اصفهان (شهرستان فلاورجان) جمع‌آوری و به آزمایشگاه‌های بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان منتقل شد. حشرات کامل درون قفس‌های تهویه‌دار به ابعاد $40 \times 40 \times 40$ سانتی‌متر نگهداری شده و با محلول عسل (۲۰٪) تغذیه شدند. درون هر قفس، گلدان‌های حاوی گیاه میزبان به مدت ۲۴ ساعت در دسترس حشرات کامل قرار داده شد تا تخم‌ریزی روی آن‌ها صورت گیرد. سپس گیاهان حاوی تخم به قفس‌های جداگانه منتقل می‌شدند و هر ۴۸ ساعت یک‌بار، گیاه سالم برای تغذیه در اختیار لاروها قرار می‌گرفت. پس از کامل شدن تغذیه‌ی لاروها و تشکیل شفیره، آن‌ها از روی گیاه جمع‌آوری شده و به قفس حشرات کامل منتقل شدند تا حشرات کامل بید ظاهر شوند و دوباره تخم‌ریزی انجام شود. این چرخه تا فراهم شدن تعداد شفیره کافی برای انجام آزمایش‌ها، تکرار شد. کلیه مراحل پرورش حشره در محیط ثابت استاندارد (حرارت 25 ± 2 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 70 ± 5 ٪ و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی) انجام شد (Karimzadeh et al., 2004).

تعیین اثر آشفته‌گی بر پایداری سطح تعادل جمعیت

برای تعیین اثر آشفته‌گی جمعیت بر پایداری تعادل آن، آزمایشی با سه تیمار (تیمار یک: بدون آشفته‌گی، تیمار دو: آشفته‌گی با کاهش جمعیت و تیمار سه: آشفته‌گی با افزایش جمعیت) انجام شد. در اینجا، روش استفاده شده توسط Brunsting & Heessen (1984) با تغییراتی برای سازگاری با رفتار بید کلم به‌کار رفت. به دلیل غیریک‌نواخت بودن شرایط نوری محیط آزمایش،

از طرح بلوک‌های کامل تصادفی استفاده و برای هر تیمار ۱۰ تکرار (بلوک) در نظر گرفته شد. آزمایش در دو بازه زمانی ۱۱ هفته‌ای (معادل ۵ نسل بید کلم) طراحی شد و آشفته‌گی در جمعیت پس از بازه زمانی اول و قبل از بازه زمانی دوم صورت گرفت. برای شروع آزمایش، در هر کرت آزمایشی (قفس تهویه‌دار به ابعاد $40 \times 40 \times 40$ سانتی‌متر) تعداد ۱۰ جفت (نر و ماده) از حشرات کامل تازه ظاهر شده بید کلم به‌همراه تعداد کافی بوته کلم چینی و محلول عسل (۲۰٪) در شرایط محیطی ثابت استاندارد (حرارت 25 ± 2 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 70 ± 5 ٪ و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی) قرار داده شد. در تمام طول مدت آزمایش، محلول عسل و گیاه میزبان هر ۴۸ ساعت یک‌بار تعویض شده و شمارش حشرات کامل به‌صورت هفتگی انجام شد. پس از طی حدود پنج نسل (زمان کافی جهت رسیدن جمعیت به سطح تعادل خود)، تیمارهای آشفته‌گی اعمال گردید به‌طوری‌که، در تیمار دو (آشفته‌گی با کاهش جمعیت) تمام حشرات کامل به‌جز یک جفت حذف گردید. در تیمار سه (آشفته‌گی با افزایش جمعیت) ۱۰ جفت (نر و ماده) حشره کامل اضافه گردید. درحالی‌که، تیمار یک (بدون آشفته‌گی؛ به‌عنوان شاهد) دست نخورده باقی ماند و چیزی به آن اضافه یا از آن کم نشد. آزمایش تا پنج نسل دیگر (زمان کافی برای به تعادل رسیدن جمعیت) ادامه یافت و در نهایت واکنش جمعیت‌ها نسبت به تغییرات تراکم مورد ارزیابی قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل آماری

به‌منظور بررسی اثر آشفته‌گی بر پایداری تعادل جمعیت، در ابتدا روند جمعیت بعد از آشفته‌گی توسط مدل‌های لگاریتمی-خطی (log-linear models) (رگرسیون با استفاده از GLM (generalized linear models) با توزیع

نمایش داده شده است. بر این اساس، شیب خط رگرسیون (از نوع لگاریتمی) برازش شده بر روی داده‌های پس از آشفستگی در هیچ‌یک از تکرارهای این تیمار معنی‌دار نشد که این نشان می‌دهد جمعیت‌های تیمار آشفستگی با کاهش جمعیت در بازه زمانی دوم هیچ روندی نداشته و در حالت تعادل می‌باشند. همچنین، اختلاف بین میانگین‌های قبل و بعد از آشفستگی در ۷ تکرار معنی‌دار شد که در این تکرارها میانگین بعد از آشفستگی کمتر از میانگین قبل از آشفستگی بود. این بدان معنی است که این جمعیت‌ها به سطح تعادل جدیدی رسیده‌اند که از سطح تعادل قبلی پایین‌تر است. البته، در سه تکرار دیگر، اختلاف معنی‌داری بین میانگین‌های قبل و بعد از آشفستگی دیده نشد یعنی در این تکرارها، جمعیت‌ها سطح تعادل یکسانی در دو بازه زمانی تست شده داشته‌اند.

نتایج بررسی روند جمعیت پس از آشفستگی و هم‌چنین مقایسه‌ی سطوح تعادل قبل و بعد از آشفستگی تیمار سوم (آشفستگی با افزایش جمعیت) در جدول ۳ نمایش داده شده است. بر این اساس، در ۵ تکرار از این تیمار، شیب خط رگرسیون (از نوع لگاریتمی) برازش شده بر روی داده‌های پس از آشفستگی معنی‌دار شد که بدین معنی است که در این ۵ تکرار از تیمار آشفستگی با افزایش جمعیت، جمعیت‌ها در بازه زمانی دوم روند داشته و جمعیت‌ها پس از آشفستگی به تعادل نرسیده است. در هر ۵ تکرار فوق، روند جمعیت پس از آشفستگی منفی بود که نشان از رو به انقراض بودن جمعیت دارد. درحالی‌که، در ۵ تکرار دیگر از این تیمار، شیب خط رگرسیون (از نوع لگاریتمی) برازش شده بر روی داده‌های پس از آشفستگی معنی‌دار نشد که این امر حاکی از آن است که این جمعیت‌ها در بازه زمانی دوم هیچ روندی نداشته و در حالت تعادل می‌باشند. هم‌چنین، در بین ۵ تکرار اخیر، اختلاف بین

خطای پویسون (Poisson) تجزیه شد تا مشخص شود که آیا جمعیت‌ها پس از آشفستگی به تعادل رسیده‌اند یا دچار ناپایداری شده و روند کاهشی یا افزایشی نشان می‌دهند. سپس در مورد جمعیت‌هایی که پس از آشفستگی به تعادل رسیده بودند مقایسه میانگین‌های جمعیت قبل و بعد از آشفستگی با استفاده از مدل‌های لگاریتمی-خطی (GLM با توزیع خطای پویسون) انجام شد تا مشخص شود که آیا جمعیت‌ها پس از آشفستگی به سطح تعادل اولیه خود بازگشته‌اند یا به سطح تعادل جدیدی رسیده‌اند. در صورت وجود پراکنش مازاد (overdispersion) از توزیع خطای شبه‌پویسون به‌جای پویسون استفاده شد (Crawley, 2013). تمام تجزیه آماری و رسم نمودارها در محیط R 2.10.0 صورت گرفت (R Development Core Team).

نتایج

نتایج بررسی روند جمعیت در بازه دوم زمانی آزمایش و هم‌چنین مقایسه‌ی سطوح تعادل در دو بازه زمانی آزمایش در تیمار اول (بدون آشفستگی) در جدول ۱ نمایش داده شده است. بر این اساس، شیب خط رگرسیون (از نوع لگاریتمی) برازش شده بر روی داده‌های بازه زمانی دوم در هیچ‌یک از تکرارهای این تیمار معنی‌دار نشد که این نشان می‌دهد جمعیت‌های تیمار بدون آشفستگی در بازه زمانی دوم هیچ روندی نداشته و در حالت تعادل می‌باشند. هم‌چنین، در هیچ‌یک از تکرارهای آزمایش بین میانگین‌های دو بازه زمانی اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد که بدین معنی است که جمعیت‌های تیمار اول سطح تعادل یکسانی در دو بازه زمانی تست شده داشته‌اند.

نتایج بررسی روند جمعیت پس از آشفستگی و هم‌چنین مقایسه‌ی سطوح تعادل قبل و بعد از آشفستگی تیمار دوم (آشفستگی با کاهش جمعیت) در جدول ۲

میانگین‌های قبل و بعد از آشفته‌گی فقط در یک تکرار
معنی‌دار شد که در این تکرار میانگین بعد از آشفته‌گی
بیشتر از میانگین قبل از آشفته‌گی بود. بنابراین در این
تکرار، جمعیت پس از آشفته‌گی به یک سطح تعادل
جدید رسید. البته، در ۴ تکرار دیگر، اختلاف
معنی‌داری بین میانگین‌های قبل و بعد از آشفته‌گی دیده
نشد و این جمعیت‌ها سطح تعادل یکسانی در دو بازه
زمانی تست شده داشتند.

جدول ۱- آنالیز پایداری سطوح تعادل جمعیت‌های بید کلم در شرایط نرمال (بدون آشفته‌گی).

Table 1. Stability analysis of the equilibria of *P. xylostella* populations in normal conditions (without perturbation).

	Log-linear model for 2 nd -period ¹ data (a regression using GLM with Poisson errors)				Log-linear model for 1 st -vs. 2 nd -period data (a GLM with Poisson errors)			
	a (SE)	b (SE)	t ₉	P	Mean per week			
					1 st period	2 nd period	t ₂₀	P
i	2.810 (0.263)	-0.009 (0.039)	-0.236	0.819	18.7	15.7	0.660	0.517
ii	3.629 (0.312)	-0.121 (0.055)	-2.204	0.055	17.0	19.6	-0.477	0.639
iii	2.966 (0.291)	-0.055 (0.046)	-1.184	0.267	16.4	14.2	0.468	0.645
iv	2.563 (0.467)	-0.015 (0.070)	-0.207	0.841	16.5	11.9	0.934	0.361
v	2.640 (0.360)	-0.036 (0.056)	-0.648	0.533	15.6	11.4	1.421	0.171
vi	3.310 (0.559)	-0.129 (0.099)	-1.295	0.228	13.8	13.7	0.017	0.987
vii	2.816 (0.304)	-0.076 (0.050)	-1.521	0.163	12.4	10.9	0.445	0.661
viii	3.116 (0.223)	-0.071 (0.036)	-1.964	0.081	15.3	15.1	0.062	0.952
ix	3.034 (0.290)	-0.076 (0.048)	-1.598	0.144	22.1	13.5	1.925	0.069
x	3.027 (0.229)	-0.059 (0.037)	-1.615	0.141	18.6	14.7	1.183	0.251

¹The experiment was run for 22 weeks, divided into two 11-week periods (each equivalent to five generations of *P. xylostella*), which are called 1st and 2nd period.

جدول ۲- آنالیز پایداری سطوح تعادل جمعیت‌های بید کلم در معرض آشفته‌گی از طریق کاهش جمعیت.

Table 2. Stability analysis of the equilibria of *P. xylostella* populations subjected to perturbation using density reduction.

	Log-linear model for post-perturbation ¹ data (a regression using GLM with Poisson errors)				Log-linear model for Pre- vs. post-perturbation data (a GLM with Poisson errors)			
	a (SE)	b (SE)	t ₉	P	Mean per week			
					Pre-perturbation	Post-perturbation	t ₂₀	P
i	1.766 (0.450)	0.023 (0.064)	0.357	0.730	15.9	6.7	2.846	< 0.01
ii	2.018 (0.435)	-0.050 (0.069)	-0.732	0.483	14.6	5.6	2.307	< 0.05
iii	2.237 (0.441)	0.005 (0.065)	0.073	0.943	24.0	9.6	1.898	0.072
iv	2.283 (0.684)	-0.037 (0.106)	-0.348	0.736	8.4	7.9	0.152	0.881
v	2.141 (0.629)	-0.133 (0.113)	-1.181	0.268	24.2	4.2	3.209	< 0.01
vi	2.359 (0.587)	-0.078 (0.097)	-0.811	0.438	18.9	6.8	2.252	< 0.05
vii	1.442 (0.402)	0.027 (0.057)	0.477	0.645	11.0	5.0	3.569	< 0.01
viii	1.100 (0.751)	0.114 (0.097)	1.178	0.269	10.8	6.4	1.585	0.129
ix	1.689 (0.389)	0.035 (0.055)	0.642	0.537	35.4	6.7	3.398	< 0.01
x	1.976 (0.477)	-0.061 (0.076)	-0.800	0.445	17.2	5.1	3.484	< 0.01

¹The experiment was run for 22 weeks, divided into two 11-week periods (each equivalent to five generations of *P. xylostella*), which are called 1st (pre-perturbation) and 2nd (post-perturbation) period.

جدول ۳- آنالیز پایداری سطوح تعادل جمعیت‌های بید کلم در معرض آشفستگی از طریق افزایش جمعیت.

Table 3. Stability analysis of the equilibria of *P. xylostella* populations subjected to perturbation using density increase.

	Log-linear model for post-perturbation ¹ data (a regression using GLM with Poisson errors)				Log-linear model for Pre- vs. post-perturbation data (a GLM with Poisson errors)			
	a (SE)	b (SE)	t ₀	P	Mean per week			
					Pre-perturbation	Post-perturbation	t ₂₀	P
i	3.315 (0.275)	-0.095 (0.046)	-2.050	0.071	14.2	16.3	-0.546	0.591
ii	3.782 (0.225)	-0.116 (0.039)	-2.970	< 0.05	-	-	-	-
iii	3.883 (0.376)	-0.186 (0.073)	-2.54	< 0.05	-	-	-	-
iv	3.378 (0.352)	-0.121 (0.062)	-1.956	0.082	15.3	15.3	< -0.001	1
v	3.799 (0.316)	-0.117 (0.055)	-2.129	0.062	12.8	23.6	-2.179	< 0.05
vi	3.564 (0.281)	-0.203 (0.056)	-3.605	< 0.01	-	-	-	-
vii	3.495 (0.285)	-0.136 (0.051)	-2.648	< 0.05	-	-	-	-
viii	3.949 (0.291)	-0.188 (0.057)	-3.302	< 0.01	-	-	-	-
ix	3.480 (0.344)	-0.066 (0.056)	-1.181	0.268	13.6	22.4	-1.735	0.098
x	3.577 (0.276)	-0.087 (0.046)	-1.894	0.091	26.4	22.0	0.700	0.492

¹The experiment was run for 22 weeks, divided into two 11-week periods (each equivalent to five generations of *P. xylostella*), which are called 1st (pre-perturbation) and 2nd (post-perturbation) period.

بحث

جمعیت‌های بید کلم در تیمار "آشفستگی با کاهش جمعیت" در بازه زمانی دوم همگی در حالت تعادل بودند. بنابراین، سطوح تعادل این جمعیت‌ها به حالت پایدار بودند و آشفستگی، بر پایداری جمعیت‌ها اثری نداشته است. در اکثر این جمعیت‌ها (۷ تکرار)، در اثر آشفستگی جابه‌جایی سطح تعادل رخ داده است و سطح تعادل پایین‌تری تشکیل شده است. جابه‌جایی سطح تعادل نشان‌دهنده پایداری بی‌اثر در این جمعیت‌ها است (Gillman & Hails, 1997). در مابقی جمعیت‌ها (۳ تکرار)، سطح تعادل جابه‌جا نشده است که نشان‌دهنده پایداری در این جمعیت‌ها است. به نظر می‌رسد که آشفستگی‌هایی از این دست نمی‌توانند باعث ناپایداری سطح تعادل جمعیت بید کلم شوند و در نهایت تنها موجب پایین آوردن سطح تعادل جمعیت این حشره می‌شوند. این می‌تواند به سبب کاهش رقابت درون گونه‌ای پس از آشفستگی، و به دنبال آن بازسازی و افزایش مجدد جمعیت باشد (Begon et al., 2005; Schowalter, 2006).

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تغییرات جمعیت بید کلم به‌گونه‌ای است که می‌توان با به‌کارگیری راهبردهای اکولوژیک و پایدار، سطح تعادل جمعیت این حشره را در یک سطح پایین‌تر از آستانه زیان اقتصادی حفظ کرد و مدیریت مؤثر و دقیق‌تری بر روی آن انجام داد. نتایج حاصل نشان داد که جمعیت‌های بید کلم در تیمار "بدون آشفستگی" در بازه زمانی دوم همگی در حالت تعادل بودند. بنابراین، سطوح تعادل این جمعیت‌ها به حالت پایدار بودند. به‌علاوه، عدم معنی‌داری میانگین جمعیت در دو بازه زمانی، حاکی از عدم جابه‌جایی در سطح تعادل این جمعیت‌ها دارد. بنابراین می‌توان گفت که جمعیت‌های بید کلم در صورت عدم آشفستگی و با در اختیار داشتن منابع غذایی کافی (و البته محدود) در سطوح تعادل به‌صورت پایدار دوام خواهد داشت.

در ۵۰ درصد از موارد باعث ناپایداری سطح تعادل جمعیت بید کلم می‌شود و با یک روند نزولی نمایی، جمعیت را به سمت انقراض پیش می‌برد. در اینجا، رقابت درون گونه‌ای از نوع تقلا مطرح می‌باشد. البته، نشان داده شد که چنین آشفستگی‌ای در ۵۰ درصد از موارد نمی‌تواند باعث ناپایداری سطح تعادل جمعیت بید کلم شود. به احتمال زیاد، به دلیل محدودیت منابع، افزایش ناگهانی جمعیت باعث بازخورد منفی از طریق مکانیسم رقابت درون گونه‌ای شده و جمعیت دوباره به حالت تعادل بازگشته است. به عبارت دیگر، در این حالت تنظیم جمعیت توسط وابستگی به تراکم و عوامل آن نظیر رقابت اتفاق افتاده و اجازه افزایش بیش از حد به جمعیت داده نشده است (Begon *et al.*, 1996; Schowalter, 2006). در این موارد، رقابت درون گونه‌ای از نوع جدال مطرح می‌باشد. هر چند، در یک مورد آشفستگی باعث بالابردن سطح تعادل جمعیت این حشره شده است. بالا رفتن سطح تعادل جمعیت این حشره پس از آشفستگی می‌تواند خطرناک باشد و مدیریت پایدار این آفت را با مشکلات جدی روبه‌رو کند زیرا در این حالت، جمعیت آفت در یک سطح بالا (به شدت خسارت‌زا) و به حالت پایدار (مقاوم در برابر تغییرات) می‌باشد.

در کل می‌توان چنین نتیجه گرفت که ایجاد آشفستگی در جمعیت‌های بید کلم تا حدود زیادی می‌تواند سطح تعادل جمعیت را ناپایدار کند. این نکته از نظر مدیریت آفات می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. به طوری که، با استفاده از راهبردهای غیرشیمیایی همچون مهار زیستی با زنبورهای پارازیتوئید و آفت‌کش‌های میکروبی می‌توان جمعیت آفت را در نسل اول آشفته کرد (از طریق کاهش جمعیت) و سطح تعادل جمعیت این حشره را به طور معنی‌دار به زیر آستانه زیان اقتصادی پایین آورد. این جمعیت صرف‌نظر

بازگشت به سطح تعادل پس از آشفستگی نشان از مقاومت این حشره در مقابل تغییرات جمعیت دارد که با کوتاهی نسل و زادآوری بالای این حشره ارتباط مستقیم دارد و نشان می‌دهد که کنترل این حشره بسیار سخت خواهد بود. البته پایین آمدن سطح تعادل جمعیت این حشره پس از آشفستگی نکته قابل تامل و امیدبخش برای مدیریت پایدار این آفت خطرناک است زیرا که می‌توان امیدوار بود که با ایجاد یک یا چند بار آشفستگی، با استفاده از راهبردهای پایدارتری چون رهاسازی دشمنان طبیعی یا پاشش حشره‌کش‌های میکروبی نظیر *Bt* (Karimzadeh and Sayyed, 2011; Heidary and Karimzadeh, 2014; Jafary *et al.*, 2016)، سطح تعادل جمعیت را به زیر آستانه زیان اقتصادی پایین آورد.

نیمی از جمعیت‌های بید کلم در تیمار "آشفستگی با افزایش جمعیت" در بازه زمانی دوم به تعادل نرسیدند و دارای روندی با شیب منفی بودند. بنابراین، سطوح تعادل این جمعیت‌ها به حالت ناپایدار بود و آشفستگی باعث ناپایداری این جمعیت‌ها شده است. این ناپایداری که با شیب منفی روند جمعیت همراه است می‌تواند باعث انقراض جمعیت گردد و از آن می‌توان در مدیریت پایدار این آفت بهره جست. درحالی‌که، نیمی دیگر از جمعیت‌های این تیمار، در بازه زمانی دوم در حالت تعادل بودند. بنابراین، سطوح تعادل این جمعیت‌ها به حالت پایدار بودند و آشفستگی، بر پایداری جمعیت‌ها اثری نداشته است. از این ۵ جمعیت اخیر، در ۴ جمعیت، سطح تعادل جابه‌جا نشده است که نشان‌دهنده پایداری در این جمعیت‌ها است ولی در یک جمعیت، در اثر آشفستگی جابه‌جایی سطح تعادل رخ داده است و سطح تعادل بالاتری تشکیل شده است که نشان‌دهنده پایداری بی‌اثر در این جمعیت است (Gillman & Hails, 1997). می‌توان گفت که آشفستگی در سطح تعادل جمعیت که ناشی از افزایش جمعیت باشد

و یا این‌که باعث ناپایداری سطح تعادل و در نتیجه انقراض جمعیت خواهد شد. نتایج پژوهش حاضر باید در شرایط مزرعه آزمایش شود تا واکنش جمعیت‌های بید کلم نسبت به آشفستگی در شرایط طبیعی نیز مشخص شود.

از مهاجرت از مناطق دیگر به درون آن، در سطوح تعادل پایین‌تر پایدار خواهد بود که برای محصول در نسل‌های بعد خسارت‌زا نخواهد بود. در صورت مهاجرت از مناطق دیگر هم، آشفستگی با افزایش جمعیت رخ می‌دهد که یا تأثیری در سطح تعادل ندارد

منابع

- Afiunizadeh, M., Karimzadeh, J. & Shojai, M.** (2011) Naturally-occurring parasitism of diamondback moth in central Iran. pp. 93-96 in Srinivasan, R., Shelton, A. M. & Collins, H. L. (Eds). *Proceedings of the 6th international workshop on management of the diamondback moth and other crucifer insect pests*. 321 pp. AVRDC.
- Afiunizadeh, M. & Karimzadeh, J.** (2015) Assessment of naturally-occurring parasitism of diamondback moth in field using recruitment method. *Archives of Phytopathology and Plant Protection* 48, 43-49.
- Andrewartha, H. G. & Birch, L. C.** (1954) *The distribution and abundance of animals*. 793 pp. University of Chicago Press.
- Begon, M., Mortimer, M. & Thompson, D. J.** (1996) *Population ecology: a unified study of animals and plants*. 3rd ed. 256 pp. Wiley-Blackwell.
- Begon, M., Townsend, C. R., & Harper, J. L.** (2005) *Ecology: from individuals to ecosystems*. 4th ed. 752 pp. Wiley-Blackwell.
- Brunsting, A. M. H. & Heessen, H. J. L.** (1984) Density regulation in the carabid beetle *Pterostichus oblongopunctatus*. *Journal of Animal Ecology* 53, 751-760.
- Cappuccino, N. & P. W. Price** (1995) *Population dynamics: new approaches and synthesis*. 429 pp. Academic Press.
- Crawley, M. J.** (2013) *The R book*. 2nd ed. 975 pp. John Wiley & Sons.
- Dempster, J. P.** (1983) The Natural control of populations of butterflies and moths. *Biological Reviews* 58, 461-481.
- Dempster, J. P. & McClean, I. F. G.** (1999) Definition of terms. pp. 1-4 in Dempster, J. P. & McClean, I. F. G. (Eds). *Insect populations: in theory and in practice*. 506 pp. Kluwer Academic Publishers.
- Eccard, J. A. & Ylönen, H.** (2003) Who bears the costs of interspecific competition in an age-structured population? *Ecology* 84, 3284-3293.
- Ferrenberg, S. M. & Denno, R. F.** (2003) Competition as a factor underlying the abundance of an uncommon phytophagous insect, the salt-marsh planthopper *Delphacodes penedetecta*. *Ecological Entomology* 28, 58-66.
- Furlong, M. J., Wright, D. J. & Dossall, L. M.** (2013) Diamondback moth ecology and management: problems, progress, and prospects. *Annual Review of Entomology* 58, 517-541.
- Gillman, M. & Hails, R.** (1997) *An introduction to ecological modelling: putting practice into theory*. 202 pp. Blackwell Science.
- Heidary, M. & Karimzadeh, J.** (2014) Relative influences of plant type and parasitoid initial density on host-parasitoid relationships in a tritrophic system. *Archives of Phytopathology and Plant Protection* 47, 2392-2399.
- Huffaker, C. B., Berryman, A. & Turchin, P.** (1998) Dynamics and regulation of insect populations. pp. 269-312 in Huffaker, C. B. & Gutierrez, A. P. (Eds). *Ecological entomology*. 2nd ed. 776 pp. Wiley.
- Jafary, M., Karimzadeh, J., Farzmand, H. & Rezapannah, M.** (2016) Plant-mediated vulnerability of an insect herbivore to *Bacillus thuringiensis* in a plant-herbivore-pathogen system. *Biocontrol Science and Technology* 26, 104-115.

- Karimzadeh, J., Bonsall, M. B., & Wright, D. J.** (2004) Bottom-up and top-down effects in a tritrophic system: The population dynamics of *Plutella xylostella* (L.)-*Cotesia plutellae* (Kurdjumov) on different host plants. *Ecological Entomology* 29, 285-293.
- Karimzadeh, J., & Farazmand, H.** (2011) Ecological pest management. *Zeytoon*, 31, 11-16. (In Persian with English summary).
- Karimzadeh, J. & Sayyed, A. H.** (2011) Immune system challenge in a host-parasitoid-pathogen system: interaction between *Cotesia plutellae* (Hym.: Braconidae) and *Bacillus thuringiensis* influences parasitism and phenoloxidase cascade of *Plutella xylostella* (Lep.: Plutellidae). *Journal of Entomological Society of Iran* 30, 27-38.
- Lewis, W. J., van Lenteren, J. C., Phatak, S. C. & Tumlinson, J. H.** (1997) A total system approach to sustainable pest management. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 94, 12243-12248.
- Milne, A.** (1957) Theories of natural control of insect populations. pp. 253-271 in *Cold spring harbor symposia on quantitative biology. Vol. 22. Population studies: animal ecology and demography*. Cold Spring Harbor Laboratory Press.
- Murdoch, W. W. & Walde, S. J.** (1989) Analysis of insect population dynamics. pp. 113-140 in Grubb, P. J. & Whittaker I. B. (Eds). *Towards a more exact ecology*. 468 pp. John Wiley & Sons.
- Nicholson, A. J.** (1935) The balance of animal populations. *Journal of Animal Ecology* 2, 132-178.
- Schowalter, T. D.** (2006) *Insect ecology: an ecosystem approach*. 3rd ed. 656 pp. Academic Press.
- Smeding, F. W. & de Snoo, G. R.** (2003) A concept of food-web structure in organic arable farming systems. *Landscape and Urban Planning* 65, 219-236.
- Stoll, P. & Prati, D.** (2001) Intraspecific aggregation alters competitive interactions in experimental plant communities. *Ecology* 82, 319-327.
- Strong, D. R.** (1986) Density-vague population change. *Trends in Ecology and Evolution* 1, 39-42.
- Thomas, M. B.** (1999) Ecological approaches and the development of "truly integrated" pest management. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 96, 5944-5951.
- Umbanhowar, J. & Hastings, A.** (2002) The Impact of resource limitation and the phenology of parasitoid attack on the duration of insect herbivore outbreaks. *Theoretical Population Biology* 62, 259-269.
- Uvarov, B. P.** (1931) Insects and climate. *Transactions of the Royal Entomological Society of London* 79, 1-232.